

ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШДА ПРОЦЕССУАЛ МУДДАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Усманиев Нажмиддин Қўшбоқ ўғли
ИИВ Академияси Бошқарув фанлар кафедраси
ўқитувчиси, майор
najmiddinusmanaliyev@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17430531>

Аннотация: Мақолада жиноят-процессуал муддатларни такомиллаштириш истиқболлари чуқур ва ҳар томонлама таҳлил қилинган. Муаллиф жиноят процессини соддалаштириш, шунингдек, муддатлар билан тартибга солинмаган ҳолатларга янги муддатларни белгилаш орқали фуқароларнинг ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилиш имкониятларини кўриб чиққан. Мавжуд процессуал муддатларнинг таҳлили асосида уларни қиёсий-ҳуқуқий жиҳатдан ўрганиб, ўзга давлатлар тажрибаси билан солиштирган. Мақолада жиноят-процессуал муддатларнинг узоқ йиллар давомида ўзгаришсиз қолгани, ахборот технологияларининг тизимга жорий этилиши айрим тергов ҳаракатларини қисқартиришга имкон бераётгани таъкидланган. Бу орқали муддатларни оптималлаштириш ва қисқартириш жиноят процессининг умумий самарадорлигини оширишга хизмат қилиши мумкинлиги илмий асосда ёритилган. Мақолада муаллиф томонидан назарий асослар ва амалий таклифлар ишлаб чиқилган бўлиб, улар жиноят ишларини юритишда муддатлар институтини такомиллаштиришга қаратилган.

Калит сўзлар: суриштирув, дастлабки тергов, мурожаат, оқилона муддат, гумон қилинувчи, қамоққа олиш, процесс иштирокчиси, ҳимоячи, илтимоснома, айбланувчи, процессуал муддат, суриштирувчи, терговчи, суд, прокурор, жиноят иши.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ ПРИ ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Усманиев Наджмиддин Кушбок угли
преподавателя кафедры управленческих наук Академии МВД, майор

Аннотация: В статье глубоко и всесторонне проанализированы перспективы совершенствования уголовно-процессуальных сроков. Автор рассмотрел возможности эффективной защиты прав граждан путем упрощения уголовного процесса, а также установления новых сроков для обстоятельств, не урегулированных действующими сроками. На основе анализа существующих процессуальных сроков автор изучил их в сравнительно-правовом аспекте и сопоставил с опытом других государств. В статье отмечается, что уголовно-процессуальные сроки оставались неизменными на протяжении многих лет, а внедрение информационных технологий в систему позволяет сократить продолжительность некоторых следственных действий. На научной основе обосновывается, что оптимизация и сокращение сроков могут способствовать повышению общей эффективности уголовного процесса. В статье автором разработаны теоретические основы и практические предложения, направленные на совершенствование института сроков в уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: дознание, предварительное следствие, обращение, разумный срок, подозреваемый, заключение под стражу, участник процесса, защитник, ходатайство, обвиняемый, процессуальный срок, дознаватель, следователь, суд, прокурор, уголовное дело.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “Ички ишлар органлари фаолиятига баҳо беришда жиноий ишларни одилона ва сифатли тергов қилиш, шахснинг жиноий қилмишига муносиб, адолатли ҳуқуқий баҳо бериш муҳим ўрин тутди. Лекин тергов идоралари ихтиёрида қисқа муддатда тезкор қонуний қарорлар қабул қилиш имконияти мавжуд эканига қарамай, қўшимча суриштирув ёки тергов ҳаракатлари талаб этилмайдиган материаллар бўйича асоссиз равишда муддатни узайтириш, чўзиш, фуқароларни сарсон қилиш каби салбий амалиёт ҳамон учрамоқда”¹.

Юзага келган ижтимоий зарурат, ишни судга қадар юритишни белгиловчи амалдаги жиноят-процессуал тартиб ва илғор хориж тажрибасининг чуқур таҳлили бу соҳадаги миллий қонунчилигимизни бир қатор жабҳаларда такомиллаштириш лозимлигини кўрсатмоқда.

“Такомиллаштириш” сўзининг луғавий маъносига тўхталиб ўтадиган бўлсак, бу сўзнинг ўзаги “такомил” бўлиб, *“ривожланиш, камол топиш, мукаммал, камолга етган ҳолат, етуклик”*² маъноларини билдиради. Ҳуқуқий нуқтаи назардан такомиллаштириш эса мавжуд қонун ёки қонуности ҳужжатларини янада самарали қилиш, қонунчиликдаги бўшлиқлар ва зиддиятларни бартараф этишни ўз ичига олади.

Бугунги кунда халқаро ҳуқуқ нормаларида ва кўплаб хорижий давлатларнинг жиноят процессуал ҳуқуқ тизимида “оқилона муддат” принципини кенг жорий этиш тенденциясини кузатишмоқда. Мазкур ҳуқуқий тушунчанинг генезиси, унинг жиноят-процессуал ҳуқуқи доирасига интеграцияси ва хорижий мамлакатлар процессуал қонунчилигида имплементацияси бўйича олиб борилган илмий изланишлар ва таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, “оқилона муддат” принципнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда акс эттирилиши қатор омилларга боғлиқ. Булар жумласига ҳар бир давлатнинг ижтимоий-сиёсий конъюнктураси, ҳуқуқий тизимининг эволюцияси, миллий менталитети ва бошқа кўплаб ҳолатлар киради.

Тадқиқотимиз доирасида ишнинг ҳажмига қўйилган чекловлар ва тадқиқот объектидан келиб чиққан ҳолда юқорида санаб ўтилган босқичларнинг биринчисига алоҳида эътибор қаратишни ва бу борада зарур ҳуқуқий нормаларни ишлаб чиқишни мақсадга мувофиқ деб ҳисобладик.

Фикримизча, миллий ҳуқуқ тизимининг ривожланиш тенденциялари, шаклланган ҳуқуқий тизим, суд-ҳуқуқ ислохотларининг жадаллашуви, амалдаги қонунчиликни халқаро стандартларга мувофиқлаштириш эҳтиёжи, инсон ҳуқуқлари ҳимоясини кучайтириш зарурати, фуқароларнинг ҳуқуқий онги даражаси ва амалдаги қонунчилик базаси жиноят-процессуал ҳуқуқ тизимида “оқилона муддат” институтини жорий этиш заруратини келтириб чиқармоқда.

¹ <https://kun.uz/news/2017/02/10/savkat-mirziyeev-icki-islal-organlari-faoliyatini-tankid-ostiga-oldi> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 21.01.2023).

² <http://izoh.uz/uz/word/takomil>

Ишни судга қадар юритишда оқилоналикни таъминлаш, мазкур йўналишда қонун нормаларини аниқ ва тушунарли тарзда тизимли равишда ишлаб чиқишни талаб этади. Мазкур тамойилнинг процессуал ҳуқуқ тизимига жорий этилиши юзасидан олиб борилган тадқиқот жараёнида мазкур янги тамойил қанчалик заруратга эга деган ҳақли савол юзага келади.

Қозоғистон Республикаси Жиноят процессуал кодексига “оқилона муддат” тамойили киритилган бўлиб, бу борада фикр юритган Қозоғистон Республикаси Бош прокурори Ж.Асанов “терговга оқилона муддатни жорий қилиш орқали процесснинг тезлашишини кутган эдик. Лекин нимага эришдик, 2015 йилда 1,5 баробар кўп миқдорда белгиланган муддатлардан ўтиб жиноят ишларини тергов қилдик. Лекин биз тезкор тергов олиб боришга эришмадик” деб маълум қилган³ ва бунинг сабаби сифатида мазкур тамойилга оид қонун нормаларининг ноаниқлигини келтириб ўтади.

Е.В. Середва ва О.В. Буланова ишни судга қадар юритиш босқичида қонунда белгиланган муддатлар ишни оқилона муддатда кўриб чиқиш учун етарли эканлигини ва барча шароитлар таъминланганлигини таъкидлайдилар⁴. Бундай ёндашувга қўшилиб бўлмайди. Сабаби “оқилона муддат” тамойили нафақат муддат, балки процесс иштирокчиларининг ҳуқуқлари кенгайиши ва ишни кўриб чиқишда тезкорликни таъминловчи муҳим воситадир.

А.Л. Хан жиноят ишларини тергов қилишда прокурор томонидан оқилона муддатнинг белгиланиши мажбурий характерга эга эканлигини, бироқ прокурор бундай қарорни субъектив фикрларига асосланиб қабул қилишини ва у томонидан белгиланган муддат етарли бўлмаслигини билдириб, оқилона муддатларни белгиловчи аниқ мезонлар зарурлигини таъкидлайди⁵. Биз ҳам мазкур фикрга қўшилган ҳолда муддатларни “оқилона муддат” доирасида белгилашда етарлилик, ишнинг ҳажми, тергов олиб бораётган мансабдор шахснинг иш юкламаси миқдори ва бошқа мезонларни ҳисобга олиш ва ушбу мезонларнинг аниқ шаклини мажбурий тартибда белгилаб қўйиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

М.Х. Кадилова оқилона муддат заруратини тадқиқ қилиб, ЖПКни яна бир принцип, яъни “Жиноят ишини оқилона муддатларда юритиш” деб номланувчи 27¹-модда билан тўлдиришни таклиф қилган ва моддани “Жиноят иши оқилона муддатларда юритилиши лозим. Жиноят процессининг барча иштирокчилари жиноят процессуал муддатларга риоя этиши шарт. Уларга риоя этмаганлик процессуал ҳаракатларнинг оқибатлари тан олинмаслигига ёки қабул қилинган қарорларнинг ҳақиқий эмас деб топилишига сабаб бўлади” мазмунида ифодалашни таклиф қилади⁶. Мазкур таъриф принцип сифатида киритилаётган норманинг мазмун моҳиятини тўлиқ очиб бера олмайди ва қисқа тушунтириш билан чекланади. Биз М.Х. Кадилованинг фикрига қўшилиб, ЖПКга шу тартибда моддани киритишни қўллаб-қувватлаймиз.

³ Выступление Генерального Прокурора РК Ж. Асанова на парламентских слушаниях 18 ноября 2016 года на тему «Дальнейшая модернизация уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан» https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/genprokuror-ozvuchil-minusyi-ugolovnogogo-zakonodatelstva-306397/;

⁴ Середва Е.В., Буланова О.В. Применение разумных сроков на досудебной стадии уголовного судопроизводства // Российский следователь. 2014. № 18

⁵ «Разумный срок» в уголовном процессе Республики Казахстан (Хан А.Л. Карагандинский ЧУ «Болашак»; Биндюкова Т.С. КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова)

⁶ Кадилова М.Х. Жиноят процессуал муддатлар. Монография. -Т: ТДЮУ, 2021. – 100 б.

Тадқиқот доирасида ўтказилган социологик сўровда иштирок этган респондентларнинг 48 фоизи ишни юритишда оқилона муддатларнинг белгиланиши процесс иштирокчиларининг ҳуқуқларини кенгайтиришини ва қисқа муддатларни ишни кўриб чиқишни таъминлашга хизмат қилишини билдириб ўтганлар.

Бизнинг фикримизча, миллий қонунчилигимизга “оқилона муддат” тушунчасини жорий этиш босқичма-босқич амалга оширилиши мақсадга мувофиқдир. Бу жараён қуйидаги босқичларда амалга оширилишини тақлиф этамиз:

Биринчи босқич:

“Оқилона муддат” тушунчасини жиноят-процессуал қонунчилигида умумий принцип сифатида мустаҳкамлаш;

прокурор, тергов бошқармаси (бўлим, бўлинма, гуруҳ) раҳбарларига ишнинг мураккаблиги, жиноятнинг оғир-енгиллиги ва бошқа ҳолатлардан келиб чиқиб, оқилона муддатларни белгилаш ваколатини бериш;

процесс иштирокчилари ва уларнинг ҳимоячиларига судгача бўлган босқичда ишни оқилона муддатда кўриб чиқиш юзасидан илтимоснома билан мурожаат қилиш ҳуқуқини бериш;

ишни оқилона муддатда кўриб чиқишга рағбатлантирувчи нормаларни (масалан, муддатларга риоя қилган ҳолда ишни яқунлаган терговчиларни рағбатлантириш) кенг жорий этиш.

Иккинчи босқич:

судгача бўлган босқичда суд назоратини кучайтириш ва оқилона муддатларни белгилаш, узайтириш ёки қисқартириш масалаларини ҳал қилишда суднинг (тергов судьясининг) ролини ошириш;

процесс иштирокчиларига судгача бўлган босқичда оқилона муддатларнинг бузилиши юзасидан судга шикоят қилиш ҳуқуқини бериш;

судлар томонидан ишнинг оқилона муддатларда кўриб чиқилганлиги ёки оқилона муддат талаблари бузилганлиги ҳолатларини аниқлаш ва тегишли чоралар кўриш механизминини яратиш.

Учинчи босқич:

нафақат судгача бўлган босқичда, балки судда ишларни кўриб чиқишда ҳам оқилона муддатларга риоя этилишини таъминловчи қонун нормаларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш;

иш оқилона муддатда кўрилмаганлиги натижасида процесс иштирокчиларига етказилган зарарни қоплаш (компенсация тўлаш) тартибини белгилаш;

судларда ишларни кўриб чиқиш муддатларини қисқартиришга қаратилган чоратadbирларни амалга ошириш.

Ушбу босқичларнинг изчил ва комплекс амалга оширилиши жиноят процессининг барча босқичларида “оқилона муддат” принципига риоя этилишини таъминлайди, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга хизмат қилади ҳамда судловнинг адолатлилиги ва самарадорлигини оширишга кўмаклашади.

МДҲга аъзо давлатлар, жумладан Россия Федерацияси, Украина, Қозоғистон Республикаси, Беларус Республикаси ва бошқа бир қатор мамлакатларнинг жиноят-процессуал қонунчилигини қиёсий таҳлил қилиш натижасида шу нарса аниқландики,

мазкур давлатларда судгача иш юритиш босқичида процессуал муддатларни белгилаш бўйича тергов органи раҳбарларига кенг ваколатлар берилган.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 37-моддасида тергов бошқармаси, бўлими, бўлинмаси, гуруҳи бошлиғи ва унинг ўринбосарининг ваколатлари нисбатан кенг белгиланган бўлса-да, улар умумий тусга эга. Хусусан, тадқиқотимиз объекти бўлмиш процессуал муддатларни белгилаш борасида уларга бирон-бир аниқ ваколат берилмаган.

Амалдаги ЖПК нормаларига мувофиқ, процессуал муддатларни узайтириш бўйича прокурорнинг мутлақ ваколати ўрнатилган. Бироқ, жиноят иши юритувини доимий равишда назорат қилиб борувчи тергов органи раҳбарининг муддатлар билан боғлиқ ваколатларининг мавжуд эмаслиги ҳуқуқ назарияси ва амалиёти нуқтаи назаридан баҳсли масала ҳисобланади.

Ушбу ҳолат жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаш, шунингдек, жиноят ишларини тезкор ва самарали тергов қилиш нуқтаи назаридан қайта кўриб чиқиши лозим. Тергов органи раҳбарининг процессуал муддатларни белгилаш ва узайтириш бўйича маълум ваколатларга эга бўлиши мақсадга мувофиқ бўлиб, бу ўз навбатида жиноят процессининг оқилона муддатда олиб борилишига хизмат қилиши мумкин.

Тергов органи раҳбари ўзи раҳбарлик қилаётган суриштирувчи ва терговчиларнинг иш юритувидаги ишлар бўйича қуйидаги ваколатларга эга бўлиши мақсадга мувофиқ:

Терговга қадар текширув муддатини бир ойгача, суриштирув муддатини эса қўшимча йигирма кунгача узайтириш ҳақида қарор қабул қилиш;

ушбу муддатлар доирасида ишнинг хусусияти, мураккаблиги ва бошқа ҳолатлардан келиб чиқиб, оқилона муддат белгилаш тўғрисида кўрсатма бериш. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда ЖПКнинг бир қатор нормаларига ўзгартириш киритиш лозим.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги “Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4850-сонли фармони⁷ билан суд-ҳуқуқ тизимини янада демократлаштириш ва эркинлаштириш, суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органи фаолияти самарадорлигини ошириш, аҳолининг одил судловга бўлган ишончини ошириш, жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш ва қонунийликни мустаҳкамлаш мақсадида терговнинг тўлиқ эмаслигини суд муҳокамаси жараёнида тўлдириш механизмларини жорий этиш орқали суд томонидан жиноят ишини қўшимча тергов юритишга қайтариш институтини бекор қилиш лозимлиги белгиланди. 2017 йил 01 апрель кундаги “Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” ги ЎРҚ-421-сонли Қонун билан ишни қўшимча терговга

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги «Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4850-сонли фармони. <https://lex.uz/docs/3050491>

қайтаришни бекор қилувчи ва янги тартибларни белгиловчи қонун билан ЖПКнинг 416-417 ва бошқа кўплаб моддаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Мазкур ислохот кенг жамоатчилик томонидан эътироф этилиб, фуқароларнинг сарсон бўлиши ва суд муҳокамасининг ўз вақтида ўтказилишига тўсқинлик қилиши каби салбий омилларнинг бартараф этилганлиги таъкидланди.

Бироқ мазкур институтнинг тадқиқотимиз мавзусидан келиб чиққан ҳолда тадқиқ қилганимизда бир қатор номувофиқликлар ва муддатлар билан боғлиқ принципал масалалари пухта ишлаб чиқилмаганлиги ва ҳал этилмаганлигини кўришимиз мумкин.

Биринчидан, ЖПКнинг 416-417-моддасида ажрим чиқарилганидан сўнг ажрим ижроси бир ойгача бўлган муддатда таъминланиши кўрсатиб ўтилган. Бироқ етарлича асослар (тайинланган экспертизалар, терговчининг ўзгартирилиш, исботлаш билан боғлиқ бошқа муаммолар ва бошқалар) мазкур муддатни узайтириш мумкинлиги ёки мумкин эмаслиги аниқ белгиланмаган.

Фикримизча, ЖПКнинг 416-417-моддалари доирасида чиқариладиган суд ажримлари ижроси бўйича, айниқса жиноий жавобгарликка тортилмаган шахс томонидан жиноят содир этилганлигини кўрсатувчи ҳолатлар аниқланган ҳолатларда (ЖПКнинг 417-моддаси) белгиланган бир ойлик муддат процессуал-ҳуқуқий жиҳатдан муайян мураккабликларни келтириб чиқармоқда.

Мазкур муддатнинг қатъий чекланганлиги тергов органларининг тўлақонли фаолият юритишига тўсқинлик қилиб, исботлаш жараёнининг самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади. Шу боис, қонунчиликка тергов муддатларини узайтириш механизмини назарда тутувчи нормаларни киритиш орқали процессуал имкониятларни кенгайтириш мақсадга мувофиқ.

Иккинчидан, Жиноят-процессуал кодекснинг 416-417-моддалари асосида судлар томонидан чиқарилаётган ажримлар ижросини таҳлил қилиш натижасида қуйидаги процессуал-ҳуқуқий хусусиятлар аниқланди.

Тергов органлари амалиётида икки хил ёндашув кузатилмоқда: *биринчидан*, янги айблов бўйича жиноий жавобгарликка тортиш учун асослар ёки жиноят содир этган шахсга доир ҳолатлар аниқланмаганда ЖПКнинг 83-моддасига мувофиқ жиноят иши кўзгатишни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилинмоқда. *Иккинчидан*, зарур асослар мавжуд бўлганда қўшимча ёки янги айблов хулосаси тузилмоқда.

Назорат қилувчи прокурор томонидан тергов органининг қарорлари қонунийлиги ва асослилиги ўрганилиб, зарур ҳолларда қарорни бекор қилиш ёки айблов хулосасини ёзма кўрсатма билан қайтариш ваколати мавжуд. Бироқ, ЖПКнинг 382-388-моддаларида прокурорнинг 416-417-моддалар доирасидаги ажримлар ижроси ва тергов органлари қарорлари юзасидан аниқ ваколатлари белгиланмаган. Бу эса амалиётда прокурор ваколатларининг умумий тартибда қўлланилишига олиб келмоқда.

Қонунчиликдаги бу бўшлиқ, хусусан, суднинг 416-417-моддалар асосида чиқарган ажрими бўйича тергов органи қарорларининг прокурор томонидан бекор қилиниши, қўшимча тергов учун қайтарилиши ва тегишли процессуал муддатларнинг белгиланмаганлиги ҳуқуқни қўллаш амалиётида турли талқинлар ва номутаносибликларни келтириб чиқармоқда.

Бизнингча мазкур ҳолат процессуал қонунчиликни такомиллаштириш, хусусан, судларнинг ЖПКнинг 416-417-моддалар бўйича чиқарилган ажримларни ижро

қилишда прокурор ваколатларини таъминлаш, бу билан боғлиқ муддатлар ва эҳтиёт чораларининг қўлланилиши борасидаги ҳуқуқий механизмларни янада аниқлаштириш лозим.

Биз юқорида келтирилган муаммоли ҳолатлар ва таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда судлар томонидан ЖПКнинг 416-417-моддаларига асосан чиқарилган ажримлар ижросини таъминлашга оид ҳолатларда процессуал муддатларни такомиллаштириш мақсадида ЖПКни 417¹-модда билан тўлдиришни таклиф этамиз.

“417¹-модда. Суриштирув, дастлабки терговнинг тўлиқ эмаслигини ёки жиноят-процессуал қонуни нормаларининг жиддий бузилишларини бартараф этиш муддатлари.

Судлар томонидан ушбу Кодекснинг 416-417-моддаларида назарда тутилган тартибда чиқарилган ажримлар тергов органи томонидан бир ойгача бўлган муддатда ҳал этилиши лозим.

Суд ажримини ижро этиш давомида ушбу модданинг биринчи қисмида белгиланган муддат етарли бўлмаган ҳолларда прокурорнинг асослантирилган илтимосномасига кўра ажрим чиқарган суд томонидан қўшимча бир ойгача узайтирилиши мумкин.

Прокурор томонидан киритилган илтимоснома судга дастлабки муддат тугашидан беш кун олдин тақдим қилиниши лозим. Судья илтимосномани қирқ саккиз соат ичида яқка тартибда кўриб чиқади ва қаноатлантириш ёки қаноатлантирмаслик ҳақида ажрим чиқаради. Илтимоснома суд томонидан қаноатлантирмаган ҳолатда тергов органи беш кун муддат ичида якуний қарор қабул қилган ҳолда ажрим ижроси юзасидан тўпланган ҳужжатларни судга тақдим қилиши лозим.

Ажрим ижроси юзасидан муддат узайтирилганда суд бу ҳақида тарафларга хабар беради.

Прокурор ёки унинг ўринбосари ушбу Кодекснинг 416-417-моддаларида назарда тутилган ажрим юзасидан тергов органи томонидан қабул қилинган қарорлар бекор қилганида, тузилган қўшимча ёки янги айблов хулосаси билан келган ҳужжатларни қўшимча терговга қайтарган ҳолатларда тергов органи ўн кунлик муддатда ажрим ижросини таъминлаб, тўпланган ҳужжатларни прокурорга тақдим қилиши лозим.”

Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирда қабул қилинган Конституциясининг 40-моддасига кўра “Ҳар ким бевосита ўзи ва бошқалар билан биргаликда давлат органларига ҳамда ташкилотларига, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига, мансабдор шахсларга ёки халқ вакилларига аризалар, таклифлар ва шикоятлар билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга”⁸ эканлиги белгилаб қўйилган.

Ўзбекистон Республикасида ҳар бир шахснинг давлат органларига, муассасаларига ёки халқ вакилларига мурожаат қилиш ҳуқуқи конституциявий норма асосида шаклланди. Конституцияда шахсларнинг ариза, таклиф ва шикоятлар билан мурожаат қилиш турлари мустақамлаб қўйилди. Ўз навбатида, ҳар бир шахс ушбу конституциявий ҳуқуқни бевосита ўзи ва бошқалар билан биргаликда амалга оширишлари мумкин. Аризалар, таклифлар ва шикоятлар қонунда белгиланган тартибда ва муддатларда кўриб чиқилиши шарт.

Мустақиллик йилларида Конституцияда мустақамланган шахсларнинг мурожаат қилиш ҳуқуқи “Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги, “Фуқароларнинг

⁸ <https://constitution.uz/uz/clause/index>

хуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва қарорлар устидан судга шикоят қилиш тўғрисида”ги, “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги каби қонунлар орқали амалга оширилди.

Хусусан, 2017 йил 11 сентябрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонунида фуқароларнинг мурожаат қилиш ҳуқуқини амалга оширишларининг тартиби кенг ёритиб берилган.

Жиноят-процессуал ҳуқуқ тизимида ҳам фуқароларнинг, яъни жиноят иши доирасида тарафлар сифатида иштирок этаётган процесс иштирокчиларининг ишнинг ҳар қандай босқичида мурожаат қилишлари, ўзлари ёки ҳимоячилари орқали илтимосномалар киритишлари белгилаб қўйилган.

Судга қадар юритиш босқичида юритувда турган жиноят ишлари бўйича иккита асосий турдаги мурожаатлар кузатилади. Биринчи тур – терговга қадар текширув ёки тергов жараёнларига нисбатан норозилик билдириш мақсадида юқори турувчи инстанция органлари ёхуд назорат функциясини амалга оширувчи ташкилотларга йўналтирилган шикоят аризалари. Иккинчи тур – юритувда бўлган иш материаллари бўйича муайян процессуал ёки тергов ҳаракатларини ўтказишни сўраб киритилган илтимосномалардир.

Ушбу мурожаатлар жиноят-процессуал қонунчилик доирасида тартибга солинган бўлиб, улар судга қадар юритиш босқичининг муҳим таркибий қисмини ташкил этади. Шикоят аризалари асосан тергов органлари фаолиятига назорат механизмини амалга оширишга хизмат қилса, илтимосномалар эса тергов жараёнининг самарадорлигини таъминлашга қаратилган.

Ҳуқуқни қўллаш амалиёти таҳлили шуни кўрсатадики, суриштирувчи ва терговчилар тарафларнинг берган ёзма илтимосномаларига жавобан уларни қаноатлантирганлиги, қисман ёки тўлиқ рад этганлиги борасида қарор чиқарган ҳолда жавоб беришмоқда. Лекин процесс иштирокчиси бирор бир тергов ҳаракатини ўтказиш, экспертиза тайинлаш ва бошқа турли хилдаги илтимосномаларни терговчига берганидан сўнг терговчи унинг асосли эканлигидан келиб чиқиб қаноатлантириш ҳақида тўхтамга келсада, лекин илтимосномада келтирилган тергов ҳаракатини қачон ўтказиши ёки ўтказганлиги ҳақида манфаатдор шахсни хабардор қилмайди. Лекин шундай ҳолатлар ёки зарурат бўладиги, терговчи илтимосномада келтирилган важни ёки ўтказилиши лозим бўлган тергов ҳаракатини ўз вақтида ўтказмаслиги манфаатдор шахс учун салбий ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин. Бу борада процесс иштирокчиларининг манфаатлари ҳимоя қилинмаган бўлиб, илтимосномада сўралган ҳаракатни қачон ўтказиш терговчининг ихтиёрида бўлиб қолади. Шу сабабли илтимоснома қаноатлантирилган вақтда сўралаётган процессуал ёки тергов ҳаракатини қачон ўтказиши ҳақида маълумот акс эттирилиши лозим.

ЖПКнинг 377-моддасига кўра тарафлар тергов якунланганидан сўнг жиноят ишидаги материаллар билан танишиб чиқиш вақтида улар томонидан берилган илтимосномаларни терговчи томонидан қисман ёки тўла рад этиш ҳақида қарор чиқариши ва бу ҳақида уч сутка ичида аризага хабар бериши лозимлиги белгиланган. Мазкур норма фақатгина жиноят иши ҳужжатлари билан танишиб чиқиш давомида билдирилган илтимосномани кўриб чиқиш тартибини белгилайди. Бироқ мазкур

нормада илтимосномани қаноатлантириш ҳақида тўхтамга келганда унинг ҳаракати ва қанча муддат ичида хабар бериши тартибга солинмаган.

Шунингдек, тергов тамомланган вақтида жиноят иши ҳужжатлари билан танишиб чиқиш вақтида берилган илтимосномалардан ташқари ишни судга қадар юритиш босқичида бу терговга қадар текширув бўладими ёки суриштирув ва дастлабки тергов вақтида бўладими, тарафларнинг ёки уларнинг ҳимоячиларининг мурожаатларига ва илтимосномаларига жавоб бериш тартиби ва муддатлари белгиланмаган. Бу фуқароларнинг ҳуқуқларини чеклаш, Конституциянинг 40-моддаси иккинчи қисмида келтирилган “Аризалар, таклифлар ва шикоятлар қонунда белгиланган тартибда ва муддатларда кўриб чиқилиши шарт” борасидаги норманинг бузилишига олиб келади.

Бизнинг фикримизча, терговга қадар текширув, суриштирув ёки дастлабки тергов давомида билдирилган мурожаатлар бўйича мурожаат эгасига жавоб бериш узоқ вақт талаб этмайди. Сабаби қонун талабига кўра терговчи илтимосномани қаноатлантириш, қисман ёки тўлиқ рад этиш ҳақида қарор чиқариш билан чекланади. Қаноатлантирилган ҳолларда ҳам бу сўралаётган важни дарҳол амалга оширишни талаб қилмайди. Шу сабабли ишни судга қадар юритиш босқичида келиб тушган мурожаатлар ва илтимосномалар бўйича кўпи билан уч кун ичида мурожаат муаллифини хабардор қилиш лозим.

Бироқ амалда қонунчиликда адвокатлар ва фуқароларнинг жиноят ишлари доирасидаги илтимосномалари ҳамда мурожаатларини кўриб чиқиш муддатлари ва тартиби етарлича аниқ тартибга солинмаганлиги сабабли, фуқароларнинг ўз ҳуқуқларини амалга оширишида қатор муаммолар кузатилмоқда. Ҳуқуқни қўллаш амалиётида адвокатлар томонидан киритилган илтимосномаларга ёки фуқароларнинг жиноят иши доирасидаги мурожаатларига ўз вақтида ёки умуман жавоб бермаслик ҳолатлари учраб туриши, натижада адвокатлик фаолияти самарадорлиги пасайиши ҳамда жиноят ишларини адолатли ҳал қилишга салбий таъсир этиб келмоқда.

Шу сабабли, биз мазкур ҳолатни бартараф этиш мақсадида ЖПКга янги 358¹-модда билан тўлдириш ва уни қуйидаги мазмунда акс эттиришни таклиф қиламиз:

“358¹-модда. Жиноят иши бўйича келиб тушган мурожаатлар ва илтимосномаларни кўриб чиқиш тартиби.

Ишни судга қадар юритиш ҳамда суд босқичида келиб тушган мурожаатлар ишни юритишга масъул бўлган мансабдор шахслар томонидан кўриб чиқилади.

Процесс иштирокчиларининг жиноят иши доирасида берган мурожаатлари ва илтимосномалари қабул қилиб олинганидан сўнг кўриб чиқиш натижалари бўйича уч кун ичида мурожаат муаллифига хабар бериш, илтимосномалар бўйича қаноатлантирилганлиги, қисман қаноатлантирилганлиги ёки рад этилганлиги ҳақидаги қарор тақдим этилиши лозим.

Илтимоснома қаноатлантирилган ёки қисман қаноатлантирилган ҳолатларда унда келтирилган вазларни текшириш ёки сўралаётган тергов ҳамда процессуал ҳаракатларни ўтказиш жиноят ишини кўриб чиқиш муддатлари доирасида амалга оширилади.”

Шу билан бирга айнан далилни мақбул эмас деб топиш тўғрисидаги илтимосномалар ҳам қисқа вақтда кўриб чиқилиши шахсларнинг ҳуқуқ ва

манфаатларини ҳимоя қилиш билан бирга тергов сифатини оширишга ҳам хизмат қилади.

Умуман олганда, тадқиқотда келтирилган таклифлар ва таҳлиллар жиноят-процессуал қонунчилигини халқаро стандартларга мувофиқлаштириш, тергов ва суд жараёнларининг самарадорлигини ошириш, шунингдек, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган. Ушбу чора-тадбирларнинг изчил амалга оширилиши Ўзбекистонда қонун устуворлигини мустаҳкамлашга ва адолатли судлов тизимини янада ривожлантиришга хизмат қилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги» ПФ-60 сонли Фармони https://strategy.uz/index.php?static=o_strategii (Мурожаат қилинган сана: 11.07.2024)
2. Ўзбекистон жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари (халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами). – Т.: ТДЮУ, 2021. – 386 бет
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига шарҳлар. Масъул муҳаррир: проф. Ғ.А.Абдумажидов. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. -950 бет. Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган юрист, юридик фанлар доктори, профессор М.Х. Рустамбоевнинг умумий таҳрири остида
4. Выступление Генерального Прокурора РК Ж. Асанова на парламентских слушаниях 18 ноября 2016 года на тему «Дальнейшая модернизация уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан» https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/genprokuror-ozvuchil-minusyi-ugolovnogo-zakonodatelstva-306397/;
5. Середа Е.В., Буланова О.В. Применение разумных сроков на досудебной стадии уголовного судопроизводства // Российский следователь. 2014. № 18
6. «Разумный срок» в уголовном процессе Республики Казахстан (Хан А.Л. Карагандинский ЧУ «Болашак»; Биндюкова Т.С. КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова)
7. Кадирова М.Х. Жиноят процессуал муддатлар. Монография. -Т: ТДЮУ, 2021. – 100 б.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.06.2024 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852
9. М.Ж. Ботаев. Терговга қадар текширув институтини такомиллаштириш. Дис. Ю.ф.б.ф.д. Т. 2020й, Сергеев Б.М. Процессуальные и организационные вопросы отказа в возбуждении уголовного дела в уголовном процессе России: Дис.... канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. - С. 10; Манова Н.С., Францифоров Ю.В. Проблемные аспекты стадии возбуждения уголовного дела по новому УПК РФ // Рос. судья. 2003. № 5. - С. 21, Гуценко К.Ф., Головки Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М., 2001. - С.309
10. <https://kun.uz/news/2017/02/10/savkat-mirzиеev-icki-islar-organlari-faoliatini-tankid-ostiga-oldi> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 21.01.2023).

11. ¹<https://izoh.uz/uz/word/takomil>
12. <https://constitution.uz/uz/clause/index>